
AVANÇOS E DESAFIOS NA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.15364410

Robert Rodrigues Coelho¹

¹Geografia – Universidade Federal de Sergipe

robertcoelho2033@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9593672778420182>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A educação inclusiva, fundamentada no princípio da equidade e do respeito às diferenças, tem se consolidado como um dos principais desafios e compromissos das políticas públicas educacionais brasileiras. Nesse contexto, é essencial analisar a efetividade das ações propostas para assegurar o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os estudantes, especialmente daqueles alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. **Objetivo:** Analisar os impactos das políticas públicas voltadas à educação inclusiva no ensino básico, evidenciando avanços conquistados e os desafios que infelizmente ainda persistem. **Metodologia:** Optou-se por uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica e análise documental, envolvendo legislações, diretrizes nacionais e dados oficiais do Censo Escolar. **Resultados:** Os resultados evidenciam avanços expressivos, como o aumento do número de estudantes incluídos na escola regular e a implementação de salas de recursos multifuncionais. Contudo, permanecem desafios estruturais, como a formação continuada de professores, a necessidade de adequações físicas e pedagógicas nas escolas e o fortalecimento dos mecanismos de financiamento e monitoramento. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996 – aborda de forma significativa a Educação Inclusiva, reconhecendo-a como um direito e um dever do Estado. Ao longo do tempo, a LDB passou por alterações que ampliaram e fortaleceram a garantia desse direito, fato que se deve também ao aumento expressivo de alunos matriculados na educação especial nas escolas brasileiras. **Conclusão:** As políticas públicas desempenham papel central no fortalecimento da educação inclusiva. Entretanto, sua efetividade demanda a implementação qualificada nas redes de ensino, o comprometimento dos gestores escolares, a formação dos profissionais da educação e o envolvimento da sociedade civil para garantir uma educação verdadeiramente inclusiva e

de qualidade.

Palavras-chave: Equidade; Escola; Inclusão.